

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ботиров Фарход Ўктамович К ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛДЖА СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК. 1. КУПОЛЬНАЯ МОДА ВОЗМУЩЕНИЯ.....	4
2. Qoraboev Kamoliddin Abdishukurovich, Qurbonov Husniddin Xolmurod o'g'li YARIMO'TKAZGICHLI SFERIK KVANT NUQTALAR O'LCHAMINING SHEGARALASH ENERGIYASIGA BOG'LIQLIK NAZARIYASI.....	8
3. Bozarov Dilmurod Uralovich DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O'QISHGA DOIR MISOLLAR.....	13
4. Явкачева Зулхумор Абдурасиловна “МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ.....	17
5. Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, Юсупов Шерзод Батирович ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА).....	21
6. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. KVADRATIK SONLI TASVIR VA UNING ASOSIY XOSSALARI.....	26
7. Artiqbayev Abdullaaziz, Sultanov Bekzod SIRT DEFORMATSIYASIDA UNING TO'LA EGRILIGI SAQLANISHI HAQIDA.....	34
8. Shamshiyev Fazliddin Tulayevich HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI.....	41
9. Исмоилов Шерзодбек Шокиржон угли СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	47
10. Omonov Abbos Ulug'bekovich АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СМЕЩЕНИЯ ЯДРА ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПИРАЛЬНОЙ ГАЛАКТИКИ.....	59

ISSN: 2181-0656

www.tadqiqot.uz

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Shamshiyev Fazliddin Tulayevich

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Astronomiya va astrofizika kafedrası

E-mail: shamshiyev61@gmail.com

HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7198943>

ANNOTASIYA

Avvalgi ishimizda [1], yulduzlarning statsionar sistemalari uchun harakat tenglamalarining yechimi sifatida lokal integrallari mavjudligini ta’milovchi potentsialni topgan edik. Bu yerda lokal integral tushunchasi D. Linden-Bell [2] ning integralidan farqli ravishda, ixtiyoriy berilgan maydon uchun yakka ajratilgan sirt sifatida V.A. Antonov [3] tomonidan kiritilgan.

Lokal integral yordamida, haqiqiy integraldagi kabi, har doim ham traektoriyalarni kvadratura orqali to‘liq aniqlashning iloji yo‘q. Biz ushbu ishda lokal integrallar bilan harakat traektoriyalarini qanday ifodalash mumkinligini universal usulini aniqladik. Misol tariqasida, [1] dan foydalanib harakat tenglamalarining integrallanish hollaridan birining natijasini fazoviy model uchun keltiramiz.

Kalit so‘zlar: yulduzlar dinamikasi, gravitasion potentsial, harakat integrallari.

Shamshiev Fazliddin Tulaevich

National University of Uzbekistan,

Department of Astronomy and Astrophysics

E-mail: shamshiyev61@gmail.com

INTEGRABILITY OF THE EQUATIONS OF MOTION USING LOCAL INTEGRALS

ANNOTATION

In our previous paper [1], potential is obtained that admit local integrals of motion for steady-state stellar systems. The concept of a local integral, in contrast to D.Lynden-Bell [2], as a separate isolated surface, was introduced by V.A.Antonov [3] for an arbitrarily given field.

Here we have the possibility of finding a trajectory in the presence of a local integral, in contrast to the true integral of motion with a local integral it is not always possible to completely find trajectories. As an example, using [1] we present the result of one of the cases of integrability of the equations of motion for a space model.

Key words: stellar dynamics, gravitational potential, integrals of motion.

Шамшиев Фазлиддин Тулаевич

Национальный университет Узбекистана,

кафедра астрономии и астрофизики

E-mail: shamshiyev61@gmail.com

ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛОКАЛЬНОГО ИНТЕГРАЛА

АННОТАЦИЯ

В нашей предыдущей работе [1] был получен потенциал допускающий локальный интеграл движения для стационарных звездных систем. Понятие локального интеграла, в отличие от D.Lynden-Bell [2], как отдельная изолированная поверхность, было введено В.А.Антоновым [3] для произвольно задаваемого поля.

Здесь мы покажем универсальный метод нахождения траектории при наличии локального интеграла. Применяя этот метод для [1], приведем результат примера одного из случаев интегрируемости уравнения движения в пространственной модели, что в отличие от истинного интеграла движения с локальным интегралом не всегда удается полностью найти траектории.

Ключевые слова: звездная динамика, гравитационный потенциал, интегралы движения.

1. Введение.

В области современной аналитической механики и статистической физики часто можно встретить работ, по изучению поведения динамических систем с двумя и тремя степенями свободы. Примеры подобных задач встречаются и в небесной механике и звездной динамике [4]. Например, движение космического аппарата в гравитационном поле планеты; движение звезды в гравитационном поле звездной системы; задача небольшого числа тел – звездная или планетная система, и т.д.

Хотя, силовые поля многих космических объектов и систем имеют сферическую, осевую или ротационную симметрию, наблюдательные данные показывает, что в космосе нередко встречаются системы с произвольным распределением массы. Этот случай представляет больше интерес, из-за разнообразности формы наблюдаемых звездных систем.

В работе [5] Ан и Еванс доказывают, что если не зависящая от времени функция распределения $f(v, r)$ стационарной звездной системы симметрична при инверсии скорости такой, что $f(u, v, w, \vec{r}) = f(-u, v, w, \vec{r})$ и то же верно для v и w , где (u, v, w) - компоненты скорости, спроецированная на ортогональную систему отсчета, то потенциал, в пределах которого система находится в равновесии, должна быть разделяющиеся, т. е. получится потенциал Штеккеля.

Д.Линден-Бел [5] приведет для стационарных систем перечень локальных интегралов и доказывает, что такие поверхности главных скоростей существуют для всех систем с тремя локальными интегралами.

Практическую пользу в исследовании характера движения частиц (звезд, планет) в заданном поле могут принести и такие интегралы движения, которые существуют не при всех начальных условиях, а только на их многообразии меньшей размерности. Такие интегралы нами были названы “локальными” [1,3,7-11]. То же, по существу, понятие под именем “частного” интеграла известно в теории вращения твердого тела вокруг закрепленной точки [12].

2. Известные случаи интегрируемости уравнения движения.

Отыскание точных траекторий движения пробной частицы в произвольном потенциальном поле, стационарном лишь во вращающейся системе координат, представляет, вообще говоря большие трудности, чем для неподвижной системы. Для такой системы как известно существует только интеграл Якоби [4]. Так, например, для системы с ненулевым вращением не удаётся разделить переменные при потенциале и представить его в виде

$$U = U_1(x) + U_2(y), \quad (1)$$

кроме некоторых довольно простых случаев. К числу этих простых случаев относятся следующие:

а) Ротационно-симметричный потенциал.

$$U = U(\rho, z), \quad (\rho = \sqrt{x^2 + y^2}); \tag{2}$$

(вращение по существу не играет никакой роли).

в) Уравновешенность по одной из координат.

$$U = -\frac{\Omega^2 x^2}{2} + U_0(y); \tag{3}$$

с) Квадратичный потенциал.

$$U = \frac{Ax^2}{2} + \frac{By^2}{2}, \tag{4}$$

соответственно с линейными уравнениями движения.

Во всех этих случаях можно найти дополнительный интеграл движения, не зависящий от интеграла энергии [8].

3. Способ интегрируемости.

В конкретных случаях, изученных нами в предыдущих работах [7-8], почти каждый раз приходилось выражать движение частицы в квадратурах специфическими приемами. Поэтому, здесь решили указать некоторый универсальный способ интегрируемости уравнения движения при наличии локального интеграла. Он пригоден как для систем с настоящим интегралом движения, так и с локальным интегралом, действующего не просто на гиперповерхности, но в некоторой малой ее окрестности толщины $\propto \varepsilon$ с погрешностью $\propto \varepsilon^2$.

Вообще говоря, предполагаем, что система стационарна в системе координат, вращающейся с постоянной угловой скоростью Ω . Поле скоростей (u, v) при фиксированном значении постоянной энергии h в таком случае зависит от малого параметра ε и определяется разложением типа

$$\left. \begin{aligned} u &= g_1(x, y, h) + \varepsilon \delta g_1(x, y; h) + \dots \\ v &= g_2(x, y; h) + \varepsilon \delta g_2(x, y; h) + \dots \end{aligned} \right\} \tag{5}$$

получающимся после решения относительно u и v тех уравнений которые соответствует интегралу энергии и локальному интегралу. Согласно общим правилам аналитической механики [13], плотность вихря отвечающие полю скоростей (5), должна быть постоянна

$$\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} = 2\Omega. \tag{6}$$

Для любого локального интеграла, следовательно,

$$\frac{\partial g_1}{\partial y} - \frac{\partial g_2}{\partial x} = 2\Omega, \tag{7}$$

а при упомянутом расширении зоны его существования надо принимать во внимание ещё следующий член разложения (5), т.е.

$$\frac{\partial \delta g_1}{\partial y} - \frac{\partial \delta g_2}{\partial x} = 0. \tag{8}$$

с другой стороны, подстановка (5) в интеграл Якоби

$$\frac{u^2 + v^2}{2} - \frac{\Omega^2(x^2 + y^2)}{2} + U = h,$$

(7) даёт кроме основного соотношения

$$\frac{g_1^2 + g_2^2}{2} - \frac{\Omega^2(x^2 + y^2)}{2} + U = h, \tag{9}$$

также

$$g_1 \delta g_1 + g_2 \delta g_2 = 0, \tag{10}$$

Но дифференциальное соотношение (8) эквивалентно условию существования функции $\delta\Phi(x, y; h)$, для которой

$$\delta g_1 = \frac{\partial \delta\Phi}{\partial x}, \quad \delta g_2 = \frac{\partial \delta\Phi}{\partial y}. \tag{11}$$

При рассмотрении движения вдоль траектории (10) означает с учетом (14), что

$$\frac{dx}{dt} \frac{\partial \delta\Phi}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial \delta\Phi}{\partial y} = 0,$$

т.е. на траектории $\delta\Phi = const.$ (причем постоянная зависит от h). Иными словами, при заданном h

$$\delta\Phi(x, y; h) = const. \tag{12}$$

есть нечто иное как уравнение траектории. К (12) можно еще прибавить соотношение, содержащее время и существующее независимо от (9).

Действительно, дифференцируя (9) по h , находим

$$g_1 \frac{\partial g_1}{\partial h} + g_2 \frac{\partial g_2}{\partial h} = 1. \tag{13}$$

Но условие (7), аналогично (8), позволяет говорить о наличии потенциала скоростей $\varphi(x, y; h)$, в данном случае несколько модифицированного. Именно,

$$g_1 = \Omega y + \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad g_2 = -\Omega x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \tag{14}$$

И подстановка (14) в (13) даёт

$$\frac{dx}{dt} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial h} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial h} = 1. \tag{15}$$

Слева в (15) стоит полная производная по t вдоль траектории от функции $\frac{\partial \varphi}{\partial h}$, поэтому на траектории

$$\frac{\partial \varphi}{\partial h} - t = const. \tag{16}$$

Выражения (12) и (16) вместе позволяет найти координаты $x(t), y(t)$ уже только решением обычных, недифференциальных уравнений.

4. Случай интегрируемости уравнение движения с локальным интегралом движения в пространственной модели.

Локальный интеграл, позволяющий сразу определять трехмерное поле скоростей для некоторых конкретных начальных условий был введен нами в [1]. В этой части рассматриваем случаи, когда интегрируемость траектории можно продвинуть дальше, также, как было показано для плоского движения в [8]. Тогда получается аналитическая связь между компонентами координат x, y, z , и времени t данной траектории. Здесь мы приведем только результаты одного из случаев. Более подробного анализа, из-за громоздкости выкладок, публикуем отдельно в следующих статьях.

Согласно нашему исследованию [1], для поля скоростей

$$\left. \begin{aligned} u &= u_0 \pm \alpha \sqrt{S + 2h} \\ v &= v_0 \pm \beta \sqrt{S + 2h} \\ w &= w_0 \pm \gamma \sqrt{S + 2h} \end{aligned} \right\} \tag{17}$$

где $S, u_0, v_0, w_0, \alpha, \beta, \gamma$ – функции координат, h - произвольная постоянная энергии. Найденный нами потенциал $U(x, y, z)$, определяющий поле скоростей (17) в данной точке с точностью до знака, должен удовлетворять соотношениям

$$U = \frac{1}{2} [(\text{grad } F)^2 + \rho(L)], \tag{18}$$

где ρ - пока произвольная функция, а вспомогательная функция $L(x, y, z)$ удовлетворяет уравнению

$$(\text{grad } L)^2 = 1, \tag{19}$$

в то время как функция $F(x, y, z)$ подчинена ограничению

$$\text{grad } L \cdot \text{grad } F = 0. \tag{20}$$

Это не самая общая, но достаточно простая схема построения локального интеграла с указанными топологическими свойствами поля скоростей. Как объяснилось в [1], при перечисленных условиях полностью определяются допустимые значения вектора скорости, если начальные условия соответствуют некоторому определенному инвариантному многообразию в фазовом пространстве (при произвольном интеграле энергии). Это еще не дает возможности получить в явном виде зависимость координат от времени, поскольку остается необходимость интегрирования системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} = dt, \tag{21}$$

но порядок этой системы может быть понижен, если возможно «расширение» упомянутого многообразия с нулевой хотя бы до бесконечно малой ширины.

При таком расширении мы не меняем потенциала, но вспомогательные функции могут получить свои бесконечно малые приращения. Расчеты ведем с точностью первого порядка по некоторому общему малому параметру, входящему в эти приращения, линеаризация (18), (19) и (20) приводит к

$$2\text{grad } F \cdot \text{grad } \delta F + \rho'(L)\delta L + \delta\rho(L) = 0, \quad (22)$$

$$\text{grad } L \cdot \text{grad } \delta L = 0, \quad (23)$$

$$\text{grad } \delta F \cdot \text{grad } L + \text{grad } F \cdot \text{grad } \delta L = 0. \quad (24)$$

Решение этой довольно сложной системы и составит в основном предмет предлагаемой серии статей, подробные результаты которой публикуем отдельно, где мы будем конкретизировать функции $\delta\rho(L)$, оказывающимися элементарной довольно узкого класса; во-вторых, даем классификацию качественно различных вариантов; в-третьих, задача сводится к возможно более простому виду основные формулы одного из вариантов и, в частности, фиксируется многообразие, на котором расположена траектория.

5. Заключение.

Следует отметить, что существование локального интеграла с точки зрения удержания частиц в магнитных ловушках, часто решает практическую задачу пространственного ограничения области движения частицы, хотя бы настоящий интеграл при этом не существовал. Также и в теории бильярда известны примеры, когда движение частицы не распространяется на всю область, допустимую внешне по условиям задачи, хотя настоящий интегрируемости в этих примерах нет.

Литература

1. Антонов В.А., Шамшиев Ф.Т. 1992, *Астрономический журнал*, т.69. с.971.
2. Lynden-Bell, D. 1962, *MNRAS*, 124, 95
3. Антонов В.А., *Вестник Ленинградского университета*, №19. с.97
4. Binney, J., & Tremaine, S. 2008, *Galactic Dynamics* (2nd ed.; Princeton NJ: Princeton Univ. Press).
5. An J., Evans N. W., 2016, *ApJ*, 816, 35
6. Lynden-Bell, D., 2016, *MNRAS* 458, 726–732
7. Antonov V.A., Shamshiev F.T. 1993, *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 56: 451-469
8. Antonov V.A., Shamshiev F.T. 1994, *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 59: 209-219
9. Shamshiev F.T. 1995, *Astronomical and Astrophysical Transactions*, Vol.7, pp.269-273
10. Shamshiev F.T. 1996, *Journal of The Korean Society*, 29, p.73
11. Shamshiev F.T., 2021, *Astronomy at the Epoch of Multimessenger Studies, Proceedings of the VAK-2021 Conference, Moscow, Aug 23-28.*
12. Голубев В.В., 1953, *Лекции по интегрированию уравнения движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки*, М: Гос.изд.тех.-теор. лит, 288с.
13. Сокольников И., 1971, *Тензорный анализ*. М.: Наука, 376 с.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000